

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

История науки и техники

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕХАНИЗМ РОСТА НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ ПАР-ЖИДКОСТЬ-КРИСТАЛЛ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Небольсин Валерий Александрович¹

¹Доктор технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: vcmsaj13@mail.ru

Аннотация

В статье описана историческая последовательность событий, предопределивших открытие фундаментального механизма роста нитевидных кристаллов пар-жидкость-кристалл (ПЖК). Показано, что история открытия ПЖК-механизма и его дальнейшего развития не всегда представляет логический ряд последовательных событий. Отмечено, что классическая ПЖК-схема является ключевой в росте нитевидных кристаллов и нанокристаллов, но не единственно возможной, а имеет много разновидностей. Статья будет полезна для аспирантов, начинающих работать в данной области, и может быть интересна исследователям, посвятившим свою жизнь росту кристаллов и кристаллизации.

Ключевые слова: нитевидные кристаллы, нанопроволоки, механизм роста, пар-жидкость-кристалл, катализатор, исторические аспекты, хронологические периоды.

I. ВВЕДЕНИЕ

В прошлом году исполнилось 60 лет с момента открытия механизма роста нитевидных кристаллов (НК) пар-жидкость-кристалл (ПЖК) - одного из фундаментальных механизмов кристаллообразования, что является хорошим поводом оглянуться назад и попытаться рассмотреть историю исследований этих впечатляющих объектов природы, а также обсудить некоторые существенные аспекты их роста. НК - это одномерные монокристаллические образования в виде стержней или игл диаметром от единиц нанометров до сотен микрометров и большим отношением длины к диаметру (обычно 100-1000); другое их название - «усы» или «вискеры» (от англ. whiskers). При проведении любого научного исследования, в том числе связанного с ростом кристаллов, важно на основе знания прошлого понимать уровень состояния настоящего и правильно прогнозировать развитие будущего. Необходимо сказать, что история первоначального открытия механизма ПЖК и дальнейшего его развития на основе глубокого и всестороннего изучения не всегда представляет логический ряд последовательных событий. Историческая последовательность событий часто нарушает логику развития исследований.

Цель настоящей статьи - изложить авторское видение того, как исторически развивались процессы на трудном пути к знанию, обеспечившему открытие ПЖК-механизма роста кристаллов и заложившему основу развития новой, современной сферы исследований.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Природные НК формируются на Земле много тысячелетий, упоминания о них в научной литературе относятся к XVI веку. Известны самородные волокнистые кристаллы Au, Ag, Cu, Sn, Pb, S, различных оксидов и силикатов. Часто природные НК встречаются в виде включений внутри других минералов (например, иглы рутила в природных кристаллах рубина, кварца). Иногда самородные кристаллические иглы вырастают внутри живого организма. Хорошо известные всем «камни» в почках человека - это острийные, иглообразные НК, образованные отложением солей мочевой, щавелевой, фосфорной и др. кислот и наносящие множественные раздражения нервных окончаний гладких мышц и стенок мочеточника, ощущаемые человеком как боль. В истории изучения одномерных кристаллов был период, когда среди прочих проблема механизма роста НК была весьма загадочной, интригующей, казалось - тупиковой. Посудите сами. Во времена Второй Мировой войны полевая телефонная связь американской армии часто выходила из строя. Во время телефонных переговоров слышались посторонние звуки, треск, срыв связи. Выяснилось, что проблема заключается в спонтанном росте на поверхности гальванических оловянных покрытий кабельных линий тончайших металлических иглоочек (вискерсов) - НК олова. Оказалось, что оловянные НК способны самопроизвольно образовываться внутри кабелей и приводить к короткому замыканию в линиях связи. Причина их образования была непонятна. Однако в 1952 году в журнале «Обзоры физики» появилась ошеломляющая статья американских авторов Херринга К. и Холта Д. [1] об упругих и пластических свойствах очень маленьких металлических образцов, поразившая весь ученый мир того времени, в которой убедительно было показано, что НК Sn имеют прочность, практически не отличающуюся от теоретически возможной. В принципе, такая прочность может быть только у идеальных по своему структурному совершенству кристаллов, у которых нет никаких дефектов и нарушений структуры, поскольку дефекты, появляющиеся при росте кристаллов, понижают их прочность в сотни и тысячи раз. Если к кристаллу приложить внешнюю силу, то он начнет разрушаться именно там, где есть дефект. Однако ответов на вопросы: каким образом формируются НК, почему у них идеальная структурная решетка, почему кристаллы имеют одномерную форму, как бороться с их самопроизвольным ростом в телефонных линиях, долгое время не было. Поразительный факт экспериментального открытия теоретической прочности НК стимулировал дальнейшие исследования в двух направлениях. Одно из направлений было связано с выяснением физической природы высокой прочности твердых тел, а другое - с изучением возможностей практического использования такой прочности. Развитие исследований в первом направлении вскоре привело к интересным открытиям других необычных свойств НК и способствовало развитию фундаментальных исследований диффузии, полиморфных превращений, окисления и др. На основе естественной «одномерной модели» ученые смогли ближе подойти к решению вопроса о механизмах и кинетике роста массивных кристаллов. Так, американский физик Сирс Г. в своих экспериментах по физическому осаждению паров Hg в вакууме $1 \cdot 10^{-6}$ мм. рт. ст. в начале 1950-х годов совершенно неожиданно обнаружил НК ртути [2]. Причем, рост ртутных нитей происходил не с основания, а с их вершины, что поставило в тупик ученого. Высочайшая прочность НК обнадеживала исследователей в решении не менее важного вопроса создания на их основе новых композиционных материалов. С тех пор прошли десятки лет. Но проблема спонтанного роста НК Sn в начале 2000-х годов вспыхнула вновь с новой силой. Оказалось, что причиной отказа в работоспособности радиоэлектронных схем, изготовленных по технологии с бессвинцовыми оловянными припоями, являются, все те же, самопроизвольно возникающие НК Sn. В связи с широким использованием в производстве печатных плат оловянно-свинцовых припоев (60% Sn и 40% Pb), благодаря их удобной кристаллической структуре, перспективы кардинально меняются. Европейский Союз своей директивой RoHS 2002/95 ввёл строгие ограничения с 2006 года на применение в электронной промышленности вредных веществ, включая свинец и его соединения.

Но, оказалось, что оловянные покрытия без традиционных добавок (свинца, кадмия или цинка) демонстрируют необычные свойства, они спонтанно образует НК Sn, диаметром около 1-5 мкм - менее толщины человеческого волоса, которые способны проникать сквозь покрытия и вызывать короткие замыкания, повреждающие аппаратуру. Оказывается, что эти микроскопические кристаллические образования растут при различных условиях, включая изменяющиеся температуру, влажность или даже в вакууме. Общеизвестно, что образование НК Sn является механизмом снятия напряжений сжатия, которые возникают в оловянной пленке после нанесения покрытия. Проблема заключается в том, что НК Sn могут прорасти через любое покрытие и становятся причиной массовых отказов электроники. Проблема еще больше усложняется сильно изменчивым «инкубационным» периодом, в течение которого нарастают напряжения до возникновения НК. Один такой кристалл способен пропускать ток до 30 мА, что вполне достаточно для повреждения цифровых схем.

Какие же меры и технологии могут устранить образование «иглообразных металлических перемычек»? Оказывается, что какое-то определенное решение этой проблемы не найдено до сих пор. Пока ничего толком не получается. Национальный Центр по изготовлению высококачественной электроники, финансируемый ВМФ США, установил, что термостабилизация паяных соединений при их хранении позволяет уменьшать образование микроигл, но все же специалисты рекомендуют «применение свинца вопреки требуемой производственной практике».

В истории физики образования кристаллов 1964 год отмечен открытием. Американские ученые Вагнер Р. и Эллис В. впервые объяснили удивительное явление быстрого одномерного роста игловидных или столбчатых кристаллов кремния (рис. 1) [3]. До их работ все попытки понять механизм роста НК заканчивались неудачей. Так в 1953-1955 гг. для объяснения одномерного роста НК Сирс Г. предложил идею винтовой дислокации. Винтовая дислокация - это линейное искажение кристаллической решетки, возникающее путём сдвига одной части кристалла относительно другой, причём линия дислокации параллельна направлению сдвига. Механизм ее образования следующий. Кристалл надрезают по определённой линии, а затем одну часть кристалла сдвигают относительно другой. В результате атомная плоскость кристалла оказывается закрученной относительно линии дислокации подобно винту.

Рис. 1. Система выращенных на кремниевой подложке НК Si с ориентацией $\langle 111 \rangle$.

Сирс Г. обнаружил, что срыв атомов с поверхности начинается в местах выхода дислокаций на поверхность. Это объясняется тем, что из-за упругой деформации и деформации в ядре дислокации атомы здесь слабее связаны друг с другом.

По мысли ученого вдоль оси НК проходит винтовая дислокация, которая создает на торце кристалла незарастающую ступень и тем самым обеспечивает непрерывный, почти безбарьерный рост кристалла. Сирс Г. на основе своей теории предпринял также попытку объяснить рост пластинок, нередко образующихся наряду с нитевидными и игольчатыми кристаллами. Он объяснял их появление кристаллизацией при наличии в зародыше винтовых дислокаций, ориентированных по двум направлениям. После публикаций серии работ идеи Сирса Г. приобрели широкую известность и признание. Дислокационная теория Сирса Г. имела много последователей, и была развита в работах Гомера Р. [4], Блекли Л. М. и Джексона К.А. [5], Раса В. и Хирса Д. П. [6], Дитмара В. и Неймана К. [7], Харди С. К. и Паркера Р. Л. [8] и др.

Однако в истории всякой теории есть период, когда она привлекательна не столько достигнутыми успехами, сколько возникшими перед ней трудностями. Это в полной мере можно отнести и к дислокационной модели, предложенной Сирсом Г. Наиболее вероятным источником винтовых дислокаций является подложка, на которой растут кристаллы. Однако обнаружить винтовые дислокации в теле НК оказалось не так просто. Но, если даже винтовая дислокация присутствует в НК, с ее помощью невозможно было понять многие эффекты их роста. Оказалось, кристаллические нити могут расти без подложек или на аморфных подложках, где никаких дислокаций быть не может. Механизмом дислокационного роста невозможно объяснить часто наблюдаемое отсутствие дислокаций в теле НК, рост боковых граней при больших пересыщениях, изгибание и ветвление кристаллов, начальную стадию роста, т.е. стадию, когда кристалл только начинает подниматься над ростовой подложкой. По мере возвышения кристалла у его основания должен образовываться входящий угол - система ступеней, которые по активности не должны уступать винтовой ступени на вершине. Поскольку кривизна спиральной ступени всегда больше кривизны поверхности НК у подложки, то ступени у основания должны перехватывать материал, диффундирующий к вершине, и кристалл, тем самым, не сможет возвыситься над подложкой.

Ученым хорошо известно, что экспериментальный факт, согласующийся с теоретической моделью, является лишь иллюстрацией, но еще не доказывает теории. А наблюдение, противоречащее теоретическому положению, имеет доказательную силу, оно свидетельствует о том, что модель неверна. Поскольку винтовые дислокации, с присутствием которых поначалу связывался рост вискерев, в большинстве случаев в НК обнаружены не были, что в силу вышесказанного опровергало дислокационную модель Сирса Г., многие авторы предприняли специальное исследование механизма образования полупроводниковых нитей. Так, Дитмар В. и Нейман К. в 1960 году предложили диффузионную модель роста НК. Согласно их модели активными участками роста служит вершина НК и его основание. Однако с учетом того, что НК выращиваются с участием химических реакций, то поверхность подложки и НК должна быть покрыта плотным адсорбционным слоем участвующих в реакции химических компонентов. И тогда из-за малой длины свободного пробега адсорбированных атомов (~1 мкм) диффузионным вкладом в рост НК можно пренебречь. Грейнер Е.С. с коллегами [8] установили, что введение в реакционную камеру ничтожных порций йодистого никеля служит важным стимулом роста НК кремния. Затем Гутовски Г. и др. (неопубликованные данные) выяснили, что помимо NiJ₂ росту НК Si благоприятствуют йодиды меди, марганца, серебра и кадмия при условии, что источником служит кремний, легированный мышьяком. Кроме того, добавка к особо чистым материалам мизерных количеств золота вызвала бурный рост НК. Однако причиной роста НК Si, как было найдено впоследствии, служило существование на вершине каждого кристалла жидкой капли катализатора - эвтектического сплава кремния с примесью Au, Ni, Ga, Pt, Pd или др.

Как уже сказано, открытие ПЖК-механизма роста НК было связано с работами Вагнера Р. и Эллиса В. из лаборатории Белла (США). Первая их статья [3] была посвящена росту НК Si с участием каталитических частиц золота и опубликована в журнале «Письма по прикладной физике» в 1964 году. Вслед также Барнс Р. Л. и Эллис В. опубликовали статью о выращивании кристаллов GaAs и GaP по этому механизму в журнале «Прикладная физика» в 1965 году [10]. Для создания необходимого жидкого слоя использовались золото, палладий, платина и галлий. Весьма интересно, что уже в работе Барбера Д. [11], вышедшей одновременно с первыми публикациями Вагнера Р., был описан рост вискерев Al₂O₃, на вершинах которых также отмечались расплавленные шарики алюминия.

Если расположить твердую частицу золота размером 1 мкм на Si-подложке, то благодаря ее сплавлению с подложкой и восстановлению газофазного SiCl_4 водородом при $T=1000$ оС из жидкой капли Au-Si начнет выделяться кремний, и будет расти НК. Диаметр НК может меняться от десятков нанометров до нескольких сотен микрометров. Образование одномерных кристаллов может быть вызвано введением в реакционную камеру легирующих примесей, например, Ga или Sb. В зависимости от условий роста ансамбли вискероидов могут быть ориентированы либо по кристаллографическому направлению $\langle 111 \rangle$ по оси роста, либо по всей совокупности четырех направлений $\{111\}$.

У Вагнера-Эллиса важно отметить, по меньшей мере, две фундаментальные заслуги перед той главой физики конденсированного состояния, которая посвящена образованию кристаллов. Первая состоит в том, что они описали комбинированный метод выращивания кристаллов ПЖК, когда в многокомпонентных системах в равновесии может участвовать более двух фаз. Вторая, но не менее значимая, состоит в том, что Вагнер Р. и Эллис В. впервые показали, что выращенные кристаллы не содержат дислокаций. Механизмом роста Вагнера-Эллиса объясняется отсутствие «скручивания Эшелби» в НК. Говоря другими словами, НК вырастают преимущественно по ПЖК-механизму, а механизм спирального дислокационного роста - весьма редкое явление. Однако, несмотря на то, что Вагнер Р. и Эллис В. были первооткрывателями ПЖК-механизма, а также впервые получили кристаллические нити полупроводниковых материалов, суть этого механизма ими так и не была понята до конца. В отсутствие дислокаций рост НК должен либо идти на атомно-шероховатой поверхности, либо предполагать какой-то другой источник ступеней роста. Ответа они не дали.

Со времени открытия ПЖК-механизма было опубликовано очень большое число работ, посвященных методам получения НК из различных материалов - полупроводников Si, Ge, GaP, GaAs, SiC, алмаза, оксида алюминия, бора, сегнетоэлектриков. Детальные исследования кинетики и механизма образования НК, а также способов управления их ростом, были проведены в 1970-х годах Гиваргизовым Е. И. в Институте кристаллографии Академии наук в Москве [12]. Важным результатом его исследований является получение так называемых «составных» НК Si-Ge, содержащих участки из кремния и германия, получение НК твердых растворов SixGe_{1-x} и кристаллов боридов лантана, обнаружение морфологической аномалии - радиальной периодической неустойчивости, получение регулярных систем острых НК. В работах воронежской группы ученых под руководством В. А. Аммера (1970-е годы) [13, 14] и А. А. Щетинина [15] уже 80-х годах прошлого века были тщательно изучены начальные стадии роста НК Si, изучена морфология фронта кристаллизации, установлен диффузионный режим роста кристаллов в открытой проточной системе, изучены механизмы радиального роста, разработаны методы вискеризации углеродных волокон. Хирсом Д.П. и Паундом Г.М. ПЖК-метод выращивания был дополнен методом травления КЖП (кристалл-жидкость-пар), т.е. методом активации травления полупроводниковых пластин с помощью жидкофазных эвтектических капель [16]. В качестве эвтектикообразующей примеси использовалось золото, никель или платина для Ge и золото или платина для Si. В 1972 году ПЖК-механизм роста НК был впервые обнаружен на поверхности лунной породы [17]. Данные сканирующего электронного микроскопа и энерго-дисперсионного рентгеновского микроанализа показали, что рост НК происходит в виде металлических железных стержней диаметром от 15 до 150 нм с луковичными кончиками, состоящими из смеси Fe и S, диаметром от 30 до 200 нм. Длина НК составляет от 5 до 10 см.

Изложенным в вышеупомянутых работах фактам, без сомнения, придавалось должное значение, исследования проводились тщательно и детально, но авторский анализ полученных результатов не дал ответа на многие вопросы. Например, почему, обычно, вырастают кристаллы с участием именно жидкой капли диаметром менее 100 мкм, а рост макроскопических кристаллов и пленок по ПЖК-механизму невозможен? Почему не удалось разработать более конкретные физические картины процессов образования изгибов и ветвлений НК Si в ПЖК-системе, а следовательно, и дать рекомендации по управлению данным процессом? Почему НК и после изгиба сохраняют то же самое направление роста $\langle 111 \rangle$, что и до изгиба; почему изменяется морфология фронта кристаллизации при изменении температурного режима; какое влияние оказывает соосаждение примесей на возникновение процесса ветвления НК? Таким образом, интересные факты неустойчивости роста НК, во многом способные пролить свет на механизмы роста кристаллов, не получили должной интерпретации.

Почему-то в те годы не обращалось внимания и на рост вискеро́в с поперечным размером менее 103 периода решетки, представляющих наибольший интерес, поскольку здесь вклад свободной поверхностной энергии в свободную энергию кристалла достаточно велик и влияет на их равновесную форму.

Да и сам последовательный, двухстадийный фазовый переход (пар/жидкость и жидкость/пар), выражаемый термином «ПЖК-механизм», по сути, не соответствовал понятию «механизм роста», принятому в теории образования кристаллов и в физике конденсированного состояния. На сегодняшний день известны только три других механизма гетерогенного роста кристаллов: нормальный (модель Фольмера), зародышевый Фольмера-Косселя-Странского и дислокационный Бартона-Кабреры-Франка [18]). Термин «ПЖК-механизм» для роста НК, скорее всего, выражает не механизм, а транспортную схему, маршрут осаждения вещества, и, собственно, механизм все еще требовал своего раскрытия. Идея Гиваргизова Е.И. об атомно-шероховатой поверхности границы кристалл/жидкость также не смогла объяснить целый «букет» непонятных экспериментальных фактов и, во многих случаях, оказалась причиной заблуждений. Как оказалось впоследствии, в устойчивых режимах роста НК фронт кристаллизации имеет атомно-гладкую, сингулярную поверхность.

К тому же в 1974 году Аммером В.А. и Постниковым В.С. была высказана мысль [13], что дислокации тоже могут играть «полезную» роль и стать местом преимущественного роста НК по ПЖК-схеме, если их рассматривать наряду с другими дефектами как активные места для осаждения из пара частиц жидкой фазы. Эта мысль впоследствии получила подтверждение в работах Грибкова В.Н. А в 1977 году Ниттоно О. с сотр. [19] при восстановлении солей металлов (метод Бреннера) обнаружил на вершинах НК меди капли расплава соли Cu_2J , что также прямо указывало на ПЖК-механизм роста. Поэтому дискуссии о том, какая из моделей, Сирса Г. или Вагнера-Эллиса, более приемлема, продолжались. Иногда сомнения в этом вопросе были столь велики, что в трудах одного и того же исследователя можно было обнаружить спор самим с собой. Так в работах Мотоджимы С. и др. [20, 21] высказывалась идея, что НК TiP растут по дислокационному механизму, а НК ZrP и NiP - по механизму ПЖК.

В конце 1990-х годов с публикации работы Моралеса А.М. и Либера Ч. М. [22] из Гарвардского университета началась новая фаза исследований роста НК. Данным авторам методом лазерной абляции удалось синтезировать кристаллы Si наноскопических поперечных размеров (порядка 102 периода решетки кристалла). И всего через несколько лет публикации по полупроводниковым нитевидным нанокристаллам (ННК) превзошли количество публикаций по исследованиям роста вискеро́в, хотя в основе новых работ лежали идеи и результаты более ранних работ Вагнера Р., Гиваргизова Е.И., Барнса, Аммера В.А., Щетинина А.А., Атарашия А. и др. А с 2005 года количество публикаций по этой теме ежегодно удваивалось. Подавляющее число статей по ННК не старше десяти лет. Концепция механизма ПЖК-роста ННК была подтверждена многочисленными экспериментами, а современными исследованиями существенно расширена, причем возникли новые представления о кристаллизации и новые методы выращивания кристаллических нитей. В настоящее время термин «вискер» почти исчез. Вместо него появились термины «нитевидный нанокристалл» или «нанопроволока» («nanowire»).

Справедливости ради следует сказать, что исторически первым сообщением о росте полупроводниковых ННК, известных сегодня как нанопроволоки (nanowires (англ.)), является статья Тройтинга Р.Г. и Арнольда С.М. [23], опубликованная в конце 1950-х годов, в которой описывалось успешное выращивание $\langle 111 \rangle$ -ориентированных нанокристаллов Si, а также получение ННК Ge с ориентацией $\langle 111 \rangle$ и $\langle 112 \rangle$. Первые ННК Si и Ge были получены методом осаждения из паровой фазы. К сожалению, с того времени и до появления пионерских работ Моралеса А. М. и Либера Ч. М. в 1998 году никаких исследований ННК не проводилось. Отчасти это, возможно, было связано с техническими трудностями приготовления наноразмерных частиц катализаторов роста, а также отсутствием аппаратуры для идентификации нанообъектов. Как бы то ни было, исторически первая работа [23] оставалась на протяжении сорока лет без должного внимания. Без должного внимания оставались и ННК кремния, образующиеся неконтролируемым образом в виде «пуха» на Si-подложках в процессе выращивании микроразмерных НК [24].

Авторы исследовательской группы Щетинина А.А. считали наноразмерный «подпушек», сопровождающий рост НК, артефактом и старались от него избавиться, уделяя особое внимание чистоте ростовых экспериментов.

Возможно, никто не ожидал, что почти полвека спустя исследования полупроводниковых НК с наномасштабными поперечными размерами станут чрезвычайно активной областью, одной из самых активных областей исследований в сообществе ученых материаловедения и нанонауки. Захватывающие разработки были сделаны необычайно быстрыми темпами многими исследовательскими группами по всему миру, включая, в частности, группы Либеры Ч. М. [21], Янга П. [25], Самуэльсона Л. в Университете г. Лунда (Швеция) [26], Шмидта Ф. в Институте М. Планка (Германия) и Ванга Ф. в Технологическом институте штата Джорджия (США) [27], группы из России Дубровского В. Г. и Цырлина Г.Э. в Академическом университете г. Санкт-Петербурга [28], Небольсина В.А. (Воронежский государственный технический университет) [29, 30] и многие др. Подтверждение этому - невероятное количество статей по НК, опубликованные за последние двадцать, двадцать пять лет, которые росли экспоненциально, причем большая часть активности и разработок приходилась на последние десять лет. Бурному развитию исследований процессов роста НК в последние десятилетия способствовало, во-первых, развитие технологий МОС-гидридной и молекулярно-пучковой эпитаксии, появление новых современных прекурсоров, а, во-вторых, прогресс в электронно-микроскопических высокоразрешающих методах исследований, объединение возможности изображения высокого разрешения и химического анализа (рентгеновской энерго-дисперсионной спектроскопии и спектроскопии энергетических потерь электронов) с локальностью до 1 нм, и, самое главное, наблюдения ростовых процессов непосредственно в камере электронного микроскопа с атомным разрешением. Что стимулировало такое изобилие исследований уже в XXI веке? В отличие от традиционных тонкопленочных технологий, которые столкнулись с проблемами несоответствия решеток на границе раздела разнородных фаз, и, которые часто приводили к получению высокодефектных материалов, рост НК, вследствие размерного ростового эффекта, обеспечивает естественный механизм релаксации деформации решетки на границе раздела и позволяет производить рост полупроводников без дислокаций на подложках с несоответствием параметров решеток, например, GaAs на кремнии или германии. Таким образом, открылась перспектива получать гетероструктурные НК в виде «гирлянд» из разнородных по структуре и по периодам решетки материалов. Разработка на основе НК наноскопического, когерентного источника света (нанолазера) с чрезвычайно малой площадью основания, который можно использовать в интегральных фотонных схемах, в миниатюрных сенсорных платформах с низким энергопотреблением и в качестве визуализирующих зондов с высоким пространственным разрешением; разработка наноскопических термоэлектрических генераторов на базе НК Si и твердых растворов SixGe_{1-x} для рекуперации отработанного тепла и выработки электроэнергии в соответствующем диапазоне температур; использование НК для регистрации внутриклеточных сигналов биологических объектов, визуализации и маркировки клеток, биохимического сенсирования; создание нанотранзисторов с вертикальной архитектурой и обочковым затвором; создание на основе НК квантовых точек для генерации одиночных фотонов; введение электродов в форме иглообразных НК непосредственно в мозг для исследования электрической активности головного мозга - это лишь некоторые, захватывающие дух, потенциальные области применения НК, также стимулирующие огромный объем исследований в мире. НК обладают двумя ключевыми преимуществами: непревзойденным структурным совершенством материала и потрясающей свободой дизайна квазиодномерных кристаллов, связанной с их морфологией и способом получения. В работах Либеры Ч. М., Янга П., Самуэльсона Л. [22, 25, 26] было впервые продемонстрировано, что структуры наноразмерных НК высокого качества могут быть получены методом ПЖК. Их результаты породили совершенно новую область исследования, импульс которых продолжает сегодня активно расти. Наиболее типичен рост НК Si, Ge, GaAs, InP, GaP, InAs, InSb, GaN, ZnS, SiC, ZnO и др. и их гомо- и гетероструктурных композиций с диаметрами 5-100 нм. Что особенно ново и привлекает внимание в геометрии НК, так это то, что формирование гетероструктур может происходить в трех измерениях.

Кроме того, простое позиционирование нитевидных структур с помощью катализатора на любой подложке также открыло новые возможности и идею интеграции с другими технологиями.

Таким образом, ПЖК-механизм, впервые предложенный Вагнером Р. и Эллисом В. в середине 1960-х годов, также является ключевым механизмом и для выращивания ННК. Однако, каталитический механизм роста ПЖК в новейшей своей истории проявил себя в 1990-е годы в новой роли. Оказалось, что он является основополагающим механизмом роста углеродных нанотрубок (УНТ) [31, 32]. УНТ были выращены из паровой фазы с использованием ферромагнитных наночастиц (Fe, Ni, Co) в качестве катализатора. Механизм роста УНТ и роль металлических наночастиц в определении хиральности оставались очень яркой областью исследований в течение, по крайней мере, двух десятилетий. Но, при этом, были обнаружены и другие разновидности ПЖК-механизма роста ННК, например, механизм пар-кристалл-кристалл (ПКК), в котором капля катализатора находится в твердом состоянии. Происходит ли рост ННК по ПЖК- или ПКК-механизму, зависит от материала катализатора и температуры. Тем не менее, часто бывает трудно судить и еще труднее доказать, какой из двух механизмов роста фактически преобладает. При отсутствии методов характеристики *in situ* только окончательная форма частицы катализатора может дать подсказку. На рис. 2 представлена, предложенная нами, временная шкала, отражающая, по мнению автора, основные вехи, достигнутые за 80 лет исследований с момента первого обнаружения ННК Sn и постановки проблемы в 1944 году.

Рис. 2. Основные вехи достижений в ПЖК-росте ННК на шкале времени.

Из рис. 2 видно, что уровень достижений высок, а исследовательский прогресс ускоряется, особенно в последнее десятилетие. Это обусловлено высоким достигнутым уровнем понимания механизма ПЖК-роста благодаря таким методам, как нано-SIMS, синхротрон и ПЭМ с коррекцией, а также стимулирования исследований широким спектром возможностей.

Важнейшей «реперной точкой» в исследовании механизма ПЖК-роста НК стало открытие в 2003 году исследовательской группой Небольсина В.А. эффекта генерации (поглощения) ступеней роста линией раздела трех фаз по периметру смачивания капли катализатора [24]. Обоснование авторами этого эффекта, по-сути, раскрыло физическую природу ПЖК-механизма роста НК. Оказалось, что физика механизма ПЖК-роста заключается в эффективном снижении активационного барьера зарождения моноатомных слоев (ступеней) на линии трехфазного контакта (трехфазной линии (ТЛ)) за счет компенсации атомами расплава большей части свободной энергии, затрачиваемой на образование ненасыщенных связей растущего кристалла. Следовательно, линия трехфазного контакта – важнейший микро- и нанообъект, выполняющий главенствующую роль в механизме ПЖК-роста НК и формирования совершенной структуры (рис. 3). Она образуется при смачивании жидкой каплей катализатора поверхности твердого тела и представляет собой переднюю границу мениска жидкости. Было показано, что в стационарном режиме роста НК смещение тройной линии границ раздела пар-жидкость-кристалл происходит под неизменным углом к поверхности капли катализатора (термодинамическим углом роста), который задается радиусом экваториального сечения капли и положением тройной линии относительно этого сечения. При этом направление смещения линии раздела фаз определяется нулевым приращением свободной межфазной энергии системы в указанном процессе, поскольку это направление равновесного смещения. Получены аналитические выражения для угла роста в условиях несмачивающей и смачивающей ростовой моды, что позволяет обеспечить поддержание заданных формы и размеров поперечного сечения кристаллов на основе результатов анализа использования внутренних стабилизирующих механизмов. Практически был дан ответ на вопрос, где «кончается» газофазная эпитаксия пленок полупроводников через прослойку жидкого металла и «начинается» ПЖК-рост НК («двумерная» газофазная эпитаксия пленок отличаются от «одномерного» ПЖК-роста отсутствием области капиллярной самостабилизации).

Рис. 3. Изображение острейного НК Si в высокоразрешающем растровом электронном микроскопе.

Идея Небольсина В.А. о действии трехфазной линии как эффективного источника ступеней роста ННК на сингулярной торцевой грани (ТЛ-механизм) впервые была выдвинута в [24] и обоснована в работах Небольсина-Щетинина [30, 33], а также в [34], и затем развита французским физиком-теоретиком Гласом Ф. в 2007 году [35] для объяснения механизма образования ННК вюртцитной структуры, а недавно экспериментально подтверждена Хармандом Д. с сотр. в [36], благодаря одному из последних прорывов в этой области: возможности видеонаблюдения роста ННК *in situ* с точностью просвечивающего электронного микроскопа. Кроме того, Дубровский В. Г. и др. в работе [37] обосновали физические следствия из эквивалентности условий стационарного роста ННК и нуклеации на ТЛ. Альтернативой применения стороннего металла в качестве катализатора является использование элементов третьей группы, входящий в химический состав ННК соединений (например, Ga, In в GaAs и InP). Такой метод получил название самокатализируемого роста.

В то время как в объемных, массивных материалах элементарных полупроводников AIV и соединений AIIIIV существует постоянная кристаллическая структура, стабильная в нормальных условиях (за исключением высокоионных кристаллов, таких как InN, GaN, AlN) ННК обнаруживают как стабильные структурные фазы (объемные), так и нестабильные нанофазы. Так, ННК Si, Ge, GaAs, GaP, InAs, InP и др. в обычных условиях кристаллизуются как в кубической структуре (CUB) алмазной или типа цинковой обманки (ZB) (объемная стабильная фаза), так и в гексагональной структуре (HEX) типа вюртцита (WZ) (метастабильная нанофаза). Последнее представляет собой удивительное явление, поскольку, например, HEX-фаза макроскопических образцов GaAs образуется при давлении среды в несколько десятков гигапаскалей, а ее наблюдение в объемном материале само по себе считается уникальным экспериментальным результатом. Для объяснения удивительного явления - образования ННК с WZ-структурой - Глас Ф. исходил из понимания того, что упорядоченное расположение атомов в кристалле есть непосредственное следствие фундаментального закона природы: устойчивыми оказываются такие состояния, при которых энергия системы минимальна. Оказалось, что в малых наночастицах, к которым, безусловно, относятся и ННК, минимальная величина свободной поверхностной энергии становится определяющей при «выборе» той или иной структурной модификации кристалла. Рост ННК HEX-структуры по ПЖК-механизму будет энергетически выгоден по сравнению с CUB-структурой при малых радиусах ННК и преобладает, если боковая поверхность вюртцитного ННК имеет меньшую поверхностную энергию, чем энергия боковых граней сфалеритного кристалла (ZB) [35].

Очередной и важной вехой достижений в исследованиях ПЖК-механизма является прямое наблюдение в 2018 году Хармандом Д.-С. и др. [36] роста ННК в просвечивающем электронном микроскопе с пространственным разрешением вплоть до атомных размеров. Этот вид экспериментов привел к значительному прогрессу в понимании механизма роста за счет мгновенного предоставления изображений процесса. Такие исследования дают необходимые сведения для понимания базовых принципов ПЖК-роста независимо от методики выращивания. Так, благодаря *in situ* исследованиям в 2018 году точно установлены послойный рост и зарождение слоев на ТЛ для плоской границы раздела под каплей катализатора [30, 36], показано, что ПЖК-процесс может происходить при температуре ниже точки эвтектики [37, 38], обнаружено усечение кромки кристалла на ТЛ [40, 41], вариации мгновенной скорости роста ННК как функции кристаллической фазы [42], фасетный характер бислоя [36] и др. Необходимо сказать, что по результатам проведенных исследований ведутся дискуссии и быстро меняются представления о ПЖК-механизме роста ННК, о кинетике процесса, о структурных особенностях кристаллов. ПЖК – рост открывает перспективы массового получения структурно-совершенных кристаллов (в том числе, гетероструктурных) с низкими затратами при исключительно низкой температуре процесса синтеза (менее 673 К). Так, например, была неожиданно открыта перспектива кристаллической фазовой инженерии путем настройки контактного угла капли катализатора потоками компонентов материала (Хирума К. и др. [43]) [44-48]. Вызывает удивление обнаруженная возможность реализации другого механизма роста квазиодномерных кристаллов, а, именно, механизма ПКК, когда частицы катализатора остаются твердыми на протяжении всего процесса роста ННК [49, 50].

Одной из первых работ, в которой изложены факты катализирующего действия твердых частиц на вершине НК, является работа 1969 года японских ученых Киттака С. и Канеко Т. [51]. В ней описан рост НК Fe при восстановлении галоидных солей водородом. Существенно то, что рост НК происходит при температуре 500 оС, что заведомо ниже точки плавления соли 675 оС. Однако давление насыщенного пара при этой температуре уже значительно, и, следовательно, можно предположить повышенную адсорбцию в области контакта твердой каталитической частицы с подложкой или кристаллом, подобно тому как происходит конденсация в узких капиллярах. Для объяснения роста НК при температурах ниже эвтектической был предложен механизм ПКК. В дальнейших, уже в современных, исследованиях было обнаружено, что рост ННК AlInV с участием золота (например, GaAs, InAs, InP, GaInAs) также может происходить при температурах ниже эвтектической. Эвтектическая температура в этих исследованиях определялась на основе диаграмм состояния двухкомпонентных систем Au и элементов третьей группы (Ga, In). Анализ двойных диаграмм состояния может быть использован по причине того, что содержание As и P в каталитической частице незначительно (~1%). Для объяснения роста ННК при температурах ниже эвтектических предполагается, что материал катализатора также находится в твердом состоянии. Однако, невозможно сформулировать однозначный вывод о фазовом состоянии катализатора только на основе фазовых диаграмм двойных систем, так как поверхностная энергия малых частиц катализатора может повлиять на их температуру плавления и сдвигать линии фазового равновесия. Главным преимуществом ПКК-механизма является возможность получения более резких гетероструктур, потенциально вплоть до точности монослоя. Прекурсоры роста, как правило, гораздо менее растворимы в твердом теле, чем в жидком металле. Следовательно, переключение прекурсоров не приводит к значительному «эффекту резервуара» жидкости. По сравнению с ПЖК-ростом ННК, синтез через твердые частицы имеет преимущество в том, что растворимость кристаллизующего вещества в частице катализатора примерно на порядок меньше. Эта низкая растворимость может оказаться полезным свойством, поскольку практически не понижает давление насыщенного пара кристаллизующего вещества над частицей твердого катализатора и не повышает пересыщение для роста ННК. Следствием малого пересыщения являются небольшие скорости ПКК-роста ННК (зачастую слишком малые, чтобы быть полезными с практической точки зрения), и более высокое качество кристаллов.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Классическая схема Вагнера-Эллиса пар-жидкость-кристалл - это лишь наиболее яркий, но не единственный, пример действия ПЖК-механизма, суть которого заключается в испускании (поглощении) ступеней роста трехфазной линией по периметру смачивания жидкофазной частицы катализатора на вершине ННК. Тройная линия выступает здесь в роли стенки или дислокации, как в дислокационном механизме роста, снижая энергетические барьеры для нуклеации. Рост ННК по ПЖК-механизму имеет много разновидностей от варианта Вагнера-Эллиса, когда имеется сторонний элемент-растворитель (катализатор) и кристаллизующий элемент, до адсорбционных (квазижидких) слоев и твердых частиц. Следует особо выделить недавно обнаруженную способность метода ПЖК обеспечивать синтез кристаллических материалов в метастабильном состоянии. ПЖК-механизм роста - это метод «снизу вверх», который можно отнести к фундаментальным, природоподобным технологиям. Он, безусловно, продолжит приносить открытия в области роста кристаллов и, безусловно, повлияет на технологический прогресс этого столетия в самых разных аспектах. Но лучшее понимание пределов ПЖК-механизма было бы крайне желательно.

По оценкам, в решении проблем управляемого роста нитевидных микро- и нанокристаллов в период 1950-х-2020-х годов в мире участвовало более 5000 ученых в более чем двухстах исследовательских центрах. В настоящее время мировая наука усиливает свои позиции в этой сфере. Как и в любой другой новой области исследований, ученые, работающие над проблемой управляемого синтеза ННК, постоянно расширяют исторические границы, чтобы развивать новую фундаментальную науку.

Исторический экскурс в науку о механизме роста удивительных и самых совершенных объектов природы и человеческой деятельности - нитевидных кристаллов различных материалов - нельзя логически завершить. Его можно только прервать. Именно так в данной статье и получилось, где удалось изложить лишь малую часть того, что накопилось за прошедшие годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Herring C. Elastic and Plastic Properties of Very Small Metal Specimens. *Phys. Rev. Am. Phys. Soc.*, 1952. V. 85. Number. 6. Pp. 1060-1061.

Sears G.W. Mechanism of Whiskers Growth. *Acta Met.*, 1955. V. 3. Number 4. Pp. 367-369.

Wagner R.S. Vapor-liquid-solid mechanism of single crystal growth. *Appl. Phys. Lett.* - 1964. V. 4. Number 5. Pp. 89-95.

Gomer R. Field Emission from Mercury Whiskers. *Phys.* 1958. V. 28. Pp. 457-464.

Blakely J.M. Growth of crystal whiskers. *Phys.* 1962. V. 37. Pp. 428-430.

Ruth V., Kinetics of diffusion-controlled whisker growth. *Phys.* 1964. V. 41. Pp. 3139-3149.

Dittmar W. Uber die Gestalt und Wachstum Nadelformiger Kaliumkristall. *Z. Electrochem*, 1957. V. 61. Pp. 70-73.

Greiner E.S. Preparation of Silicon Ribbons. *Phys.*, 1961. V. 32. Pp. 2489-2490.

Parker R.L. Vapor-Phase Growth Kinetics of Potassium Whiskers by Field Emission. *Phys.* 1962. V. 37. Pp. 1606-1609.

Barns R.L. Whisker crystals of gallium arsenide and gallium phosphide grown by the vapor-liquid-solid mechanism. *Phys.* 1965. V. 36. Pp. 2296-2301.

Barber D.J. Etching of Dislocations in Sodium Chloride Crystals. *Phil. Mag.*, 1962. V.10. Pp. 75-81.

Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара. М: Наука, 1975. 303 с.

Аммер В.А., Постников В.С. Нитевидные кристаллы: (Получение, механизмы и кинетика роста). Учебное пособие. Воронеж, ВПИ, 1974. 284 с.

Аммер С.А. О росте нитевидных кристаллов сапфира. *Физ. хим. обраб. матер.* 1968. Номер 3. С. 109-112.

Долгачев А.А. Некоторые закономерности процессов газофазного осаждения нитевидных кристаллов фосфида галлия. Воронеж. политехн. ин-т. Воронеж, 1986. 55 с. Деп. в ВИНТИ 12.02.86. Номер 1001-В86.

James L. VLS (Vapor-Liquid-Solid): Newly Discovered Growth Mechanism on the Lunar Surface? *Science*, 1973. V. 181. Number. 4102. Pp. 841-842.

Physics of Crystal Growth - Cambridge: Cambridge University Press., 1999. Online resource 400 p.

Nittono O., et. al. Growth mechanism of cooper whiskers. *Intern. Conf. on Gryst. Growth Messachusetts. Inst. Technology*, 1977. 183 p.

Motojima S., et. al. Grystal Growth and Some properties of Titanium Monophosphide. *Electrochem. Soc.*, 1976. V. 123. P. 290.

Motojima S., et. al. Chemical Vapor Deposition of Zirconium Phosphide Whiskers. *Gryst. Growth*, 1975. V. 30. P. 1.

Morales A. M. A laser ablation method for the synthesis of crystalline semiconductor nanowires. *Science*, 1998. V. 279. Pp. 208-211.

- Treuting R. G. Orientation habits of metal whiskers. *Acta Met.* 1957. V. 5. Pp. 598-603.
- Небольсин В.А. Рост нитевидных кристаллов. Воронеж: ВГУ, 2003. 620 с.
- Yang P. Semiconductor nanowire: What's next? *Nano Lett.*, 2010. V.10. Number. 5. Pp.1529-1536.
- Samuelson L. Self-forming nanoscale devices. *Today.*, 2003. V. 6. Number 10. Pp. 22-31.
- Wang F. Solution-Liquid-Solid Synthesis, Properties and Applications of One-Dimensional Colloidal Semiconductor Nanorods and Nanowires. *Rev.*, 2016. V.116. Number 18. Pp. 10888-10933.
- Dubrovskii V.G. Nucleation theory and growth of nanostructures. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2014. 601 p.
- Nebol'sin V. A. On the Stability of Catalyst Drops at the Vapor-Liquid-Solid Contact during the Growth of Nanowires. *RENSIT*, 2022. V.14. Number. 4. P. 381.
- Nebol'sin V.A. Role of surface energy in the vapor-liquid-solid growth of silicon. *Inorg. Mater.*, 2003. V. 39, Number 9. Pp. 899-903.
- Небольсин В.А. Роль поверхностной энергии при росте углеродных нанотрубок в процессе каталитического пиролиза углеводородов. *Неорг. Матер.*, 2011. Т. 47. Номер 2. С. 168-172.
- Шемченко Е.И. Ветвление многослойных углеродных нанотрубок в пленках. *Физика и техника высоких энергий*, 2024. Т. 34. Номер. 4. С.92-98.
- Nebol'sin V.A. Mechanism of Quasi-one-dimensional Vapor Phase Growth Of Si And GaP Whiskers. *Inorg. Mater.*, 2008. V. 44. Pp. 1033-1040.
- Nebol'sin V.A. Capillary stability of VLS crystallization processes and its comparison to Czochralski and Stepanov growth methods. *Growth.*, 2017. V. 463. Pp. 46-53.
- Glas F. Why does wurtzite form in nanowires of III-V ZB semiconductors? *Phys. Rev. Lett.* 2007. V. 14.
- Harmand J.C. Atomic step flow on a nanofacet. *Phys. Rev. Lett.*, 2018. Number. 16. Pp. 166101-166109.
- Дубровский В.Г. Физические следствия эквивалентности условий стационарного роста нитевидных нанокристаллов и нуклеации на тройной линии. *Письма в ЖТФ*, 2011. Т. 37. Вып. 2. С. 1-11.
- Kodambaka S. Germanium Nanowire Growth Below The Eutectic Temperature. *Science Washington, DC, U.S.*, 2007. V. 316. Pp. 729-732.
- Gamalski A.D. Cyclic Supersaturation and Triple Phase Boundary Dynamics in Germanium Nanowire G
Ross F.M. Controlling Nanowire Structures Through Real Time Growth Studies. *Prog. Phys.*, 2010. V. 73. P. 114-501.
- Gamalski A.D. Twin Plane Re-entrant Mechanism For Catalytic Nanowire Growth. *Nano Lett.*, 2014. V. 14. Pp. 1288-1292.
- Kodambaka S. Diameter-Independent Kinetics in the Vapor-Liquid-Solid Growth of Si Nanowires. *Phys. Rev. Lett.*, 2006. V. 96. Pp. 96-105.
- Hiruma K. GaAs Free-standing Quantum-size Wires. *Appl. Phys.*, 1993. V. 74. Pp. 3162-3171.
- Seifner M.S. Pushing the Composition Limit of Anisotropic Ge_{1-x}Sn_x Nanostructures and Determination of Their Thermal Stability. *Chem. Mater*, 2017. V. 29. Number. 22. Pp. 9802-9813.
- Mohseni P.K. GaP/GaAsP/GaP core-multishell nanowire heterostructures on (111) silicon. *Nanotechnology*, 2007. V. 18. Number. 44. Pp. 304-445.
- Munshi A.M. Crystal phase engineering in self-catalyzed GaAs and GaAs/GaAsSb nanowires grown on Si (111). *Cryst. Growth*, 2013. V. 372. Pp. 163-169.
- Priante G. Abrupt GaP/GaAs Interfaces in Self-Catalyzed Nanowires. *Nano Lett.*, 2015. V. 15. Number. 9. Pp. 6036-6041.

Hiruma K. Fabrication of Axial and Radial Heterostructures for Semiconductor Nanowires by Using Selective Area Metal Organic Vapor Phase Epitaxy. *Nanotechnology*, 2012. Number 1. Pp. 169-284.

Yang Z. Complementary Metal Oxide Semiconductor-Compatible, High-Mobility, 111-Oriented GaSb Nanowires Enabled by Vapor-Solid-Solid Chemical Vapor Deposition. *ACS Nano*, 2017. V. 11. Pp. 4237–4246.

Ross F.M. Stach The growth and characterization of Si and Ge nanowires grown from reactive metal catalysts. *Phil. Mag.*, 2010. V. 90. Number 20. Pp. 2807-2816.

Kittaka S. Growth of a large number of iron whiskers. *Appl. Phys.*, 1969. V. 8. Number 7. Pp. 860-864.

Ohlsson B.J. Growth and characterization of GaAs and InAs nano-whiskers and InAs/GaAs heterostructures. *Phys. E: Low-dimensional Systems and Nanostructures*, 2002. V.13. Number 2-4. Pp.1126-1130.

Nebol'sin V.A. About Some Fundamental Aspects of the Growth Mechanism of Vapor-Liquid-Solid Nanowires. *Nanotechnology*, 2023. Pp. 1-18.

Shchetinin A.A. Mechanism for early stages of silicon whiskers growth. *Inorg. Mater.* 1990. V. 26. Number. 7. Pp. 1353-1357.

HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE GROWTH MECHANISM OF FILAMENTOUS CRYSTALS OF VAPOR-LIQUID-CRYSTAL: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM

Nebolsin, Valery Alexandrovich¹

¹Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: vcmsaj13@mail.ru

Abstract

The paper describes the historical sequence of events that predetermined the discovery of the fundamental mechanism of growth of filamentous crystals of vapor-liquid-crystal (VLC). It is shown that the history of the discovery of the PLC mechanism and its further development does not always represent a logical series of consecutive events. It is noted that the classical PZhK scheme is the key scheme in the growth of filamentous crystals and nanocrystals, but it is not the only possible one, but has many varieties. The article will be useful for graduate students beginning work in this field and may be of interest to researchers who have devoted their lives to crystal growth and crystallization.

Keywords: filamentous crystals, nanowires, growth mechanism, vapor-liquid-crystal, catalyst, historical aspects, chronological periods.

REFERENCE LIST

- Herring C. Elastic and Plastic Properties of Very Small Metal Specimens. Phys. Rev. Am. Phys. Soc., 1952. V. 85. Number. 6. Pp. 1060-1061.
- Sears G.W. Mechanism of Whiskers Growth. Acta Met., 1955. V. 3. Number 4. Pp. 367-369.
- Wagner R.S. Vapor-liquid-solid mechanism of single crystal growth. Appl. Phys. Lett. - 1964. V. 4. Number 5. Pp. 89-95.
- Gomer R. Field Emission from Mercury Whiskers. Phys. 1958. V. 28. Pp. 457-464.
- Blakely J.M. Growth of crystal whiskers. Phys. 1962. V. 37. Pp. 428-430.
- Ruth V., Kinetics of diffusion-controlled whisker growth. Phys. 1964. V. 41. Pp. 3139-3149.
- Dittmar W. Über die Gestalt und Wachstum Nadelformiger Kaliumkristalle. Z. Electrochem, 1957. V. 61. Pp. 70-73.
- Greiner E.S. Preparation of Silicon Ribbons. Phys., 1961. V. 32. Pp. 2489-2490.
- Parker R.L. Vapor-Phase Growth Kinetics of Potassium Whiskers by Field Emission. Phys. 1962. V. 37. Pp. 1606-1609.
- Barns R.L. Whisker crystals of gallium arsenide and gallium phosphide grown by the vapor-liquid-solid mechanism. Phys. 1965. V. 36. Pp. 2296-2301.

Barber D.J. Etching of Dislocations in Sodium Chloride Crystals. *Phil. Mag.*, 1962. V.10. Pp. 75-81.

Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара. М: Наука, 1975. 303 с.

Аммер В.А., Постников В.С. Нитевидные кристаллы: (Получение, механизмы и кинетика роста). Учебное пособие. Воронеж, ВПИ, 1974. 284 с.

Аммер С.А. О росте нитевидных кристаллов сапфира. *Физ. хим. обраб. матер.* 1968. Номер 3. С. 109-112.

Долгачев А.А. Некоторые закономерности процессов газофазного осаждения нитевидных кристаллов фосфида галлия. Воронеж. политехн. ин-т. Воронеж, 1986. 55 с. Деп. в ВИНТИ 12.02.86. Номер 1001-В86.

James L. VLS (Vapor-Liquid-Solid): Newly Discovered Growth Mechanism on the Lunar Surface? *Science*, 1973. V. 181. Number. 4102. Pp. 841-842.

Physics of Crystal Growth - Cambridge: Cambridge University Press., 1999. Online resource 400 p.

Nittono O., et. al. Growth mechanism of cooper whiskers. *Intern. Conf. on Gryst. Growth Messachusetts. Inst. Technology*, 1977. 183 p.

Motojima S., et. al. Grystal Growth and Some properties of Titanium Monophosphide. *Electrochem. Soc.*, 1976. V. 123. P. 290.

Motojima S., et. al. Chemical Vapor Deposition of Zirconium Phosphide Whiskers. *Gryst. Growth*, 1975. V. 30. P. 1.

Morales A. M. A laser ablation method for the synthesis of crystalline semiconductor nanowires. *Science*, 1998. V. 279. Pp. 208-211.

Treuting R. G. Orientation habits of metal whiskers. *Acta Met.* 1957. V. 5. Pp. 598-603.

Небольсин В.А. Рост нитевидных кристаллов. Воронеж: ВГУ, 2003. 620 с.

Yang P. Semiconductor nanowire: What's next? *Nano Lett.*, 2010. V.10. Number. 5. Pp.1529-1536.

Samuelson L. Self-forming nanoscale devices. *Today.*, 2003. V. 6. Number 10. Pp. 22-31.

Wang F. Solution-Liquid-Solid Synthesis, Properties and Applications of One-Dimensional Colloidal Semiconductor Nanorods and Nanowires. *Rev.*, 2016. V.116. Number 18. Pp. 10888-10933.

Dubrovskii V.G. Nucleation theory and growth of nanostructures. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2014. 601 p.

Nebol'sin V. A. On the Stability of Catalyst Drops at the Vapor-Liquid-Solid Contact during the Growth of Nanowires. *RENSIT*, 2022. V.14. Number. 4. P. 381.

Nebol'sin V.A. Role of surface energy in the vapor-liquid-solid growth of silicon. *Inorg. Mater.*, 2003. V. 39, Number 9. Pp. 899-903.

Небольсин В.А. Роль поверхностной энергии при росте углеродных нанотрубок в процессе каталитического пиролиза углеводородов. *Неорг. Матер.*, 2011. Т. 47. Номер 2. С. 168-172.

Шемченко Е.И. Ветвление многослойных углеродных нанотрубок в пленках. *Физика и техника высоких энергий*, 2024. Т. 34. Номер. 4. С.92-98.

Nebol'sin V.A. Mechanism of Quasi-one-dimensional Vapor Phase Growth Of Si And GaP Whiskers. *Inorg. Mater.*, 2008. V. 44. Pp. 1033-1040.

Nebol'sin V.A. Capillary stability of VLS crystallization processes and its comparison to Czochralski and Stepanov growth methods. *Growth.*, 2017. V. 463. Pp. 46-53.

Glas F. Why does wurtzite form in nanowires of III-V ZB semiconductors? *Phys. Rev. Lett.* 2007. V. 14.

Harmand J.C. Atomic step flow on a nanofacet. *Phys. Rev. Lett.*, 2018. Number. 16. Pp. 166101-166109.

Дубровский В.Г. Физические следствия эквивалентности условий стационарного роста нитевидных нанокристаллов и нуклеации на тройной линии. *Письма в ЖТФ*, 2011. Т. 37. Вып. 2. С. 1-11.

Kodambaka S. Germanium Nanowire Growth Below The Eutectic Temperature. *Science Washington, DC, U.S.*, 2007. V. 316. Pp. 729-732.

Gamalski A.D. Cyclic Supersaturation and Triple Phase Boundary Dynamics in Germanium Nanowire Growth. Ross F.M. Controlling Nanowire Structures Through Real Time Growth Studies. *Prog. Phys.*, 2010. V. 73. P. 114-501.

Gamalski A.D. Twin Plane Re-entrant Mechanism For Catalytic Nanowire Growth. *Nano Lett.*, 2014. V. 14. Pp. 1288-1292.

Kodambaka S. Diameter-Independent Kinetics in the Vapor-Liquid-Solid Growth of Si Nanowires. *Phys. Rev. Lett.*, 2006. V. 96. Pp. 96-105.

Hiruma K. GaAs Free-standing Quantum-size Wires. *Appl. Phys.*, 1993. V. 74. Pp. 3162-3171.

Seifner M.S. Pushing the Composition Limit of Anisotropic Ge_{1-x}Sn_x Nanostructures and Determination of Their Thermal Stability. *Chem. Mater*, 2017. V. 29. Number. 22. Pp. 9802-9813.

Mohseni P.K. GaP/GaAsP/GaP core-multishell nanowire heterostructures on (111) silicon. *Nanotechnology*, 2007. V. 18. Number. 44. Pp. 304-445.

Munshi A.M. Crystal phase engineering in self-catalyzed GaAs and GaAs/GaAsSb nanowires grown on Si (111). *Cryst. Growth*, 2013. V. 372. Pp. 163-169.

Priante G. Abrupt GaP/GaAs Interfaces in Self-Catalyzed Nanowires. *Nano Lett.*, 2015. V. 15. Number. 9. Pp. 6036-6041.

Hiruma K. Fabrication of Axial and Radial Heterostructures for Semiconductor Nanowires by Using Selective Area Metal Organic Vapor Phase Epitaxy. *Nanotechnology*, 2012. Number 1. Pp. 169-284.

Yang Z. Complementary Metal Oxide Semiconductor-Compatible, High-Mobility, 111-Oriented GaSb Nanowires Enabled by Vapor-Solid-Solid Chemical Vapor Deposition. *ACS Nano*, 2017. V. 11. Pp. 4237-4246.

Ross F.M. Study The growth and characterization of Si and Ge nanowires grown from reactive metal catalysts. *Phil. Mag.*, 2010. V. 90. Number 20. Pp. 2807-2816.

Kittaka S. Growth of a large number of iron whiskers. *Appl. Phys.*, 1969. V. 8. Number 7. Pp. 860-864.

Ohlsson B.J. Growth and characterization of GaAs and InAs nano-whiskers and InAs/GaAs heterostructures. *Phys. E: Low-dimensional Systems and Nanostructures*, 2002. V.13. Number 2-4. Pp.1126-1130.

Nebol'sin V.A. About Some Fundamental Aspects of the Growth Mechanism of Vapor-Liquid-Solid Nanowires. *Nanotechnology*, 2023. Pp. 1-18.

Shchetinin A.A. Mechanism for early stages of silicon whiskers growth. *Inorg. Mater.* 1990. V. 26. Number. 7. Pp. 1353-1357.